

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНИХ
ДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ: ДОСВІД
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО
АРХІВУ УКРАЇНИ В КИЄВІ**

Ярослав Файзулін

**PRESERVATION OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN
CONDITIONS OF WAR: THE EXPERIENCE OF THE
CENTRAL STATE HISTORICAL ARCHIVES OF
UKRAINE IN KYIV**

Yaroslav Faizulin

The article deals with the experience of preservation of the archival documents by the team of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv in the conditions of the Russian-Ukrainian war. The main directions of working with documents, the activities of the labor team on digitalization of documents are considered.

Keywords: archival documents, preservation in the conditions of the Russian-Ukrainian war, experience Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv.

Четвер 24 лютого 2022 р. для працівників нашого архіву мав бути звичайним робочим днем: поточна праця, місячний звіт, екскурсія для працівників Українського інституту національної пам'яті (УІНП). Однак о 5-й год. ранку всі ці плани перекреслила війна – повномасштабне вторгнення рф. Довелося на ходу вносити корективи в роботу архіву.

У перший день повномасштабного вторгнення архівні справи та облікова документація були переміщені з читального залу і робочих кабінетів працівників у сховища. У вогнетривкі сейфи

були перенесені особові справи працівників. Видані під розписку трудові книжки тим із них, які захотіли їх отримати. Вивезено з Києва на захід на жорстких дисках резервні цифрові копії документів. Підготовлено накази про організацію дистанційної роботи.

У перші дні війни багато архівістів виїхали з Києва на захід України, а окремі – за кордон. Архів перейшов на дистанційний режим роботи. За можливості, працівникам були визначені завдання, які вони могли виконувати дистанційно: комп'ютерний набір описів, опрацювання цифрового фонду користування тощо.

Незважаючи на повномасштабну війну, робота вебсайту архіву не припинялася ані на один день. Ми оперативно висвітлювали зміни в архівній галузі, а також роботу архіву. Вже в понеділок 27 лютого 2022 р. на офіційній сторінці архіву в Фейсбуці поширено звернення Міжнародної Ради Архівів про підтримку українських архівістів у зв'язку з варварським вторгненням РФ на територію України. 8 березня 2022 р. ЦДІАК України перепоширив повідомлення Укрдержархіву про те, що державні архіви України припиняють опрацювання будь-яких запитів з РФ. На вебсайті архіву ми продовжували розміщувати оцифровані описи, а також цифрові копії архівних документів.

Зі звільненням Київщини від російських військ (2 квітня 2022 р.) ЦДІАК України перейшов на комбінований режим роботи. Частина працівників повернулися на робочі місця, інші – продовжували роботу дистанційно. На нашому вебсайті ми розмістили низку документальних виставок. 31 березня 2022 р. була опублікована виставка до 175-річчя від дня народження Олексія Маркевича, видатного українського історика та громадського діяча. 26 квітня 2022 р. – документальна виставка з нагоди 170-річчя із часу заснування Київського центрального архіву давніх актів – попередника сучасного ЦДІАК України. 3 травня 2022 р. ЦДІАК України вітав сусідів поляків з національним святом – Днем Конституції, представивши копію Конституції Речі Посполитої 3 травня 1791 року.

Із початку квітня 2022 р. ЦДІАК України відновив роботу з розгляду запитів та звернень громадян і юридичних осіб.

Війна продемонструвала вразливість архівів і документів на паперових носіях. Вже на другий день повномасштабного вторг-

нення російські снаряди влучили в архів управління СБУ в Чернігівській обл. Вогонь знищив 13 тис. розсекречених справ на репресованих, а також документи радянської спецслужби.

В умовах війни евакуювати настільки масштабний архів, як ЦДІАК України, в якому зберігається 1598 фондів, понад 1 330 000 архівних справ, сотні мільйонів аркушів документів, майже не реально. За орієнтовними підрахунками, для цього потребувався б потяг із 65 вантажними вагонами і термін в 60 днів. Тим паче не можливо зробити це в умовах ракетних обстрілів всієї території України, коли транспортні артерії є зоною підвищеної небезпеки.

Війна підкреслила правильність курсу Укрдержархіву на тотальне оцифрування архівних документів. Адже це – найефективніший спосіб збереження архівної інформації. На жаль, у цьому відношенні попереднє десятиліття в українських архівах було провальним – “втраченим десятиліттям”.

Із 2022 р. ЦДІАК України є одним із лідерів у оцифруванні архівних документів в Україні. 19 листопада 2021 р. ЦДІАК України підписав договір із FamilySearch International, американською неприбутковою організацією, метою діяльності якої є зберігання і публікація документів, що мають генеалогічну та історичну цінність. 27 травня 2022 р. в ЦДІАК України звавершено облаштування 5 робочих місць із цифровими фотокамерами для оцифрування.

Згідно з договором із FamilySearch International, передбачається оцифрування впродовж трьох років близько 13 600 000 аркушів документів. Передусім, це релігійні документи – православних церков, римо-католицьких деканатів, синагог. Але не тільки релігійні документи, оцифровуються також документи судових, нотаріальних, військових, дворянських, освітніх, фінансових й інших установ.

Проект із оцифрування документів ЦДІАК із FamilySearch International триває вже понад один рік. За цей час нами оцифровано 85 133 од. зб., близько 3 500 000 аркушів документів. На понад 60 % оцифрований один із найбільших фондів ЦДІАКУ – ф. 127 Київська духовна консисторія, який налічує 160324 од. зб. і займає ціле архівосховище площею 458 м². Повністю оцифровані ф. 51. Генеральна військова канцелярія; ф. 57. Генеральний опис Лівобережної України; ф. 224. Колекція метричних книг. 1717–1925 рр.;

ф. 990. Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія. Станом на 31.08.2023 р. на е-ресурсі FamilySearch International представлені 68 818 архівних справ із ЦДІАК України.

Крім того, ЦДІАК України здійснює оцифрування самостійно та в співпраці з іншими партнерами. Зокрема, на виконання договору із Польським генеалогічним товариством, представник Марцін Коваль, ми оцифрували кількасот актових книг. На виконання договору із Музеєм Вінниці оцифровані документи Вінницького магістрату.

Іншим напрямком діяльності ЦДІАК України є оцифрування та оприлюднення науково-довідкового апарату, що є ключем до пошуку архівної інформації. Упродовж 2022–2023 рр. нами оцифровано та оприлюднено на вебсайті 4280 (100 %) описів фондів архіву. Кожен користувач має можливість дистанційно і без обмежень працювати з науково-довідковим апаратом архіву. Паралельно ведеться робота з удосконалення описів, наповнення каталогів, іменних та географічних покажчиків.

Важливим кроком на шляху забезпечення доступу до цифрових копій архівних документів стало створення електронного цифрового ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” і приєднання ЦДІАК України до єдиної платформи “Міжархівний пошуковий портал” – аналога польського ресурсу “Szukaj w Archiwach”. Цей програмний комплекс дозволяє розмішувати мільйони цифрових копій; має уніфіковану для всіх архівів структуру, зручну навігацію і можливості розширеного контекстного пошуку.

Презентація е-ресурсу ЦДІАК України на платформі “Archium” відбулася 13 квітня 2023 р. в національному агентстві “Укрінформ”. Станом на сьогодні до ресурсу завантажено 466 удосконалених описів, а також близько 1 100 000 цифрових копій документів, які висвітлюють історію України XVI–XX століть, а також містять інформацію генеалогічного характеру.

До Міжархівного пошукового порталу наразі окрім ЦДІАК України приєдналися ще 3 центральні архіви і Державний архів Львівської області. І на ньому представлені понад 4 000 000 цифрових копій із цих архівів.

Для здійснення оцифрування архівних документів, опрацювання цифрових копій, їх збереження і оприлюднення, необхідна

відповідна техніка. Відтак ЦДІАК України самостійно, а також завдяки підтримці від міжнародних благодійних фондів та партнерів, намагається покращувати матеріально-технічну базу та ІТ-інфраструктуру архіву. Окрім придбання техніки за власні кошти, у 2022 р. ЦДІАК України отримав грантову і благодійну допомогу на суму понад 1 500 000 грн.

У 2022 р. отримано масштабний грант від Міжнародного альянсу із захисту спадщини в зонах конфлікту – ALIPH (“ALIPH”) на придбання комп’ютерної та фотокопіювальної техніки. Що стало найбільшим поповненням комп’ютерною та фотокопіювальною технікою в ЦДІАК України за останні 30 років.

Завдяки підтримці Міжнародної корпорації Фемілі сьорч, Польського генеалогічного товариства та користувачів спільноти UA Genealogy ми обладнали в читальному залі ЦДІАК України 5 робочих місць із моноблоками та сканерами, щоб наші користувачі могли самостійно робити цифрові копії.

Значна допомога надходить від німецьких колег і партнерів – три спеціалізовані вогнетривкі шафи для зберігання унікальних документів, дизельний генератор, вогнегасники тощо. Також ми отримали 13 металевих шаф-маперів. Архівісти щиро вдячні колегам і партнерам за підтримку і допомогу задля збереження архівної спадщини.

Зважаючи на те, що ця конференція є гарним майданчиком для обміну досвідом між українськими науковцями, архівістами, музейниками, обговорення можливої співпраці, зокрема й у напрямку збереження архівної спадщини, завершальну частину своєї публікації я хотів би присвятити питанням співробітництва.

Співпраця з стейкхолдерами:

У 2022–2023 роках ЦДІАК України активно співпрацював із: Українським інститутом національної пам’яті;

Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України;

Національним музеєм історії України;

Історико-меморіальним музеєм Михайла Грушевського;

Національним заповідником “Киево-Печерська лавра”;

Національним історико-культурним заповідником “Гетьманська столиця”;

Музеєм Вінниці;

Музеєм Шереметьєвих;

Учасниками проекту Е-архів Михайла Грушевського;

Проектом “J-DOC” Фонду “Надав” (Ізраїль).

Наразі ЦДІАК України та Інститут історії Тадеуша Мантейфеля Польської академії наук відпрацьовують проєкт нового договору про співпрацю, на виконання якого, ми сподіваємося, нам вдасться оцифрувати актові книги Правобережної України XVI–XVIII ст. Власне, це документи із яких у 1852 р. розпочинався архів. Станом на кінець XIX ст. в архіві їх налічувалося 6000, але 4000 з них були втрачені в часи Другої світової війни. Із 2000 актових книг, що збереглися, оцифровано тільки четверту частину.

У рамках співпраці з Національним історико-культурним заповідником “Гетьманська столиця” вийшли два фундаментальних видання – “Ревізії Конотопської сотні 30–40-х рр. XVIII ст.” і “Місто Конотоп у матеріалах Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр.”. У них опубліковані матеріали ревізій Конотопської сотні Ніжинського полку 1730–1740-х рр. Вони містять цінні відомості щодо чисельності, соціального складу, занять і соціальної інфраструктури однієї з найдавніших адміністративно-територіальних одиниць Української козацької держави.

За підтримки архіву побачила світ ще одна чудова книжка “Чернігів магдебурзький: законодавчі та публічно-правові акти 17 – перш. пол. 18 ст.”, присвячена до 400-ліття надання магдебурзького права Чернігову.

На основі документів із фондів ЦДІАК України харківський дослідник Андрій Парамонов підготував декілька справді гарних видань – “Дорогами Сковороди. Слобідська Україна”, “Тригорій Квітка Основ’яненко: від Основи до Харкова”.

У рамках співпраці ЦДІАК України Історико-меморіальним музеєм Михайла Грушевського та проєктом Е-архів Михайла Грушевського архів оцифрував всі справи фонду 1235 “Грушевські” – 1481 од. зб. і передав їх партнерам для опрацювання та оприлюднення. Водночас проведено удосконалення описів згаданого фонду, які розміщені на е-ресурсі ЦДІАК України. Також у минулому році був презентований двотомник щоденників Михайла Грушевського.

Низку видань, на основі документів з ЦДІАК України підготували співробітники Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Зокрема “Присяга охотницьких полків 1718 року”, “Присяга Війська запорозького низового 1762 року”, “Присяга Гадяцького полку 1718 року”. В планах – публікація 10-го тому “Архіву Коша Нової Запорізької Січі” та 2-го тому документального збірника “Коліївщина: 1768–1769 роки у документальній та мемуарній спадщині”.

Спільно з Національним музеєм історії України та Національним заповідником “Києво-Печерська лавра” ми реалізували цілу низку виставкових проєктів на різні теми – Іван Мазепа і його доба, Хотинська війна 1616–1621 рр., пам’яті Григорія Сковороди, до річниці виходу у світ “Енеїди” Івана Котляревського та ін.

Для чого я зупинився на цих проєктах? На мій погляд, це один із критерії оцінки ефективності архіву – його відкритості, забезпечення нормальних умов для дослідників. І, як мені видається, ці результати є доволі пристойними.

Завершуючи, хочу наголосити, що ЦДІАК України відкритий до співпраці з науковими, музейними, бібліотечними установами України. Ми зацікавлені у спільній реалізації археографічних, наукових, історико-просвітницьких проєктів. Будемо вдячні за допомогу із покращення науково-довідкового апарату архіву – удосконалення описів, створення картотек, каталогів, покажчиків. Переконаний, що ця робота сприяє відновленню історичної пам’яті, згуртуванню української нації та наближенню нашої перемоги.

Забезпечення збереження архівних документів в умовах війни: досвід Центрального державного історичного архіву України в Києві

У статті йдеться про досвід роботи зі збереження архівного фонду колективом Центрального державного історичного архіву України в м. Києві в умовах російсько-української війни. Розглянуті основні напрямки роботи з документами, діяльність трудового колективу з цифровізації документів.

Ключові слова: архівні документи, збереження в умовах російсько-української війни, досвід Центрального державного історичного архіву України в Києві.

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор ЦДІАК України (м. Київ, Україна),

Yaroslav Faizulin, Candidate of Science, Director of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-0830-8192

E-mail: faizulyn@ukr.net

Received: 24.12.2023

Advance Access Published: September 2024